

ЛАБОРАТОРНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ПЕЧЕНИ НА ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДАМИ.

Зокирова Наргиза Баходировна¹

¹д.м.н., доцент кафедры медико - биологических
предметов в «EMU UNIVERSITY».

E.mail: nargiz72@mail.ru

Ибрагимова Нигора Улашевна²

²ассистент кафедры медико - биологических предметов в
«EMU UNIVERSITY».

E.mail: iatrosn@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188817>

Аннотация. Впервые будут раскрыты динамика цитоморфологических и морфометрических изменений печени при остром отравлении пиретроидными пестицидами в динамике.

Ключевые слова: пестициды, печень постнатальный онтогенез.

Актуальность и степень изученности проблемы. Во многих странах, включая Узбекистан, использование фосфорных и хлорорганических пестицидов с высокими токсическими эффектами запрещено или ограничено. Они постепенно вытесняются пестицидами нового поколения. Пиретроиды является инсектицидом нового поколения и широко используется в нашей стране в сельском хозяйстве, здравоохранении и в быту. Как и все пиретроидные пестициды, Циперметрин, фипронил также метаболизируется в печени, что приводит к определенной степени гепатотоксичности. К сожалению, действие этого препарата на печень еще не до конца выяснено.

Целью исследования. Изучить лабораторные и структурные особенности реакции печени на острые отравление пиретроидными пестицидами.

Объект и предмет исследования: Эксперименты будут проводиться на базе лаборатории МНИЛ ТМА согласно договору, на 20 белых крысах, масса тела которых составляет 150-180 г. Препарат вводится перорально в дозе $\frac{1}{2}$ LD50, что соответствует дозе 30 мг/кг. Печень изучается через 24, часа и 7, 14 и 30 дней после отравления. Исследования проводится с помощью микроскопических и морфометрических методов (общеморфологические методы (окр. гем-эозин) и для морфометрии используется микроскоп МБИ-15 с окулярным микрометром.

Результаты. Впервые будут раскрыты динамика цитоморфологических и морфометрических изменений печени при остром отравлении пиретроидными пестицидами в динамике.

Обзор литературы:

1. Yo'ldosheva, N. B. Q., & Zokirova, N. B. (2021). Pestitsid fastokin ta'sirida oshqozon shilliq qavatining shikastlanishlarini laboratoriya diagnostikasi. *Science and Education*, 2(9), 21-26.
2. Zokirova, N. B., Zokirova, N. B., & Islomova Sh, A. (2020). IMPACT OF PROLONGED EXPOSURE OF PIRETROID PESTICIDES ON THE THYROID FUNCTION OF THE PREGNANT RATS AND THEIR OFFSPRING.
3. Zokirova, N. B., & Ruzieva, N. A. (2020). THE EFFECT OF MATERNAL EXPOSURE TO PESTICIDES ON THE POSTNATAL DEVELOPMENT OF THE THYROID GLAND OF OFFSPRING. *Morphology*, 157(2-3), 83-83.
4. Kadirovich, T. N., Bakhodirovna, Z. N., Khalikovich, T. S., & Rakhimovich, T. K. (2018). The mechanisms of the toxic effect of intrauterine and early postnatal exposure to pesticides on the development of the immune system of offspring. *European science review*, (3-4), 196-199.
5. Ilinichna, C. M., Abduboriyevna, R. K., Bakhodirovna, Z. N., Khudayberdiyevich, R. A., & Khudayberganovna, K. K. (2018). Morphological changes in structures of kidney tubular and vascular systems under protein homeostasis disturbance in rats. *European science review*, (1-2), 131-133.
6. Bakhodirovna, Z. N. (2017). Morphological and functional features of thyroid gland of posterity under in utero and early postnatal exposure to pesticides. *European science review*, (3-4), 33-34.
7. Kadirovich, T. N., & Bakhodirovna, Z. N. (2017). The influence of in utero and early postnatal exposure to pesticides on the process of cells apoptosis and proliferation in immune and endocrine organs of the offspring. *European science review*, (3-4), 57-59.
8. Zokirova, N. B., Tukhtaev, N. K., & Tulemetov, S. K. (2014). Impact of small doses pesticides on the thyroid function of the pregnant rats and their offspring. In *The First European Conference on Biology and Medical Sciences* (pp. 124-127).
9. Tukhtaev, K. R., Zokirova, N. B., Tulemetov, S. K., & Tukhtaev, N. K. (2013). Effect of prolonged exposure low doses of fipronil on thyroid function of pregnant rats and their offspring. *The Internet Journal of Toxicology*, 10(1).
10. Tukhtaev, K. R., Tulemetov, S. K., Zokirova, N. B., Tukhtaev, N. K., Tillabaev, M. R., Amirullaev, O. K., ... & Otajonova, A. N. (2013). Prolonged exposure of low doses of fipronil causes oxidative stress in pregnant rats and their offspring. *Internet Journal of Toxicology*, 10(1).